

O discreto charme do B: Brasília Palace Hotel

SCHLEE, Andrey Rosenthal

Doutor; PPG-FAU, Universidade de Brasília
andreyrosenthal@gmail.com

SCHLEE, Andrey de Aspiazu

Mestrando¹; PPG FAU, Universidade de Brasília
aspiazuandrey@gmail.com

Resumo. Quando da publicação do Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital (1956), uma série de decisões locacionais já estavam tomadas, entre elas a da construção da represa, com a consequente definição da cota de inundação do Lago Paranoá; e a localização (em mapa topográfico específico) de uma área de 150 km² indicada como ideal para a zona urbana. Naquele momento, o arquiteto Oscar Niemeyer já estava desenvolvendo projetos para o sítio de Brasília. De maneira que, buscando diminuir omissões do Edital, os organizadores do certame indicaram quatro “pré-existências” a serem respeitadas: a represa, o hotel, o palácio residencial e o aeroporto. Portanto, é possível afirmar que o edifício que abriga o atual *Brasília Palace Hotel*, além de fazer parte do seletivo grupo de primeiros projetos “definitivos” da capital, serviu de modelo para a arquitetura da cidade. Filho precoce, o Hotel de Turismo foi inaugurado logo em 1958. Chegou antes das águas do Lago. Nas maquetes que exibiam o palácio de governo (residencial), é ele que se mostra por inteiro, com sua longa barra. Vizinho do poder, rapidamente consolidou-se, hospedando autoridades, socialites e curiosos. Tornou-se, como não poderia deixar de ser, uma referência com sua arquitetura carioca, repleto de móveis de design e obras de Athos Bulcão, Paulo Werneck e Franz Weissmann. No entanto, do ponto de vista da historiografia da arquitetura brasileira, o edifício foi sendo esquecido e até mesmo eclipsado por outras realizações dos arquitetos de Brasília – como o Park Hotel São Clemente (1940), de Lucio Costa; ou o Grande Hotel de Ouro Preto (1952), do próprio Niemeyer. A trajetória de glória do Brasília Palace foi bruscamente interrompida em 1978, quando ocorreu terrível incêndio que o destruiu, comprometendo, inclusive, sua estrutura metálica. Abandonado, foi leiloado em 1998 e adquirido pelo grupo imobiliário Paulo Octávio. A partir de então, sofreu uma série de intervenções orientadas pelo escritório de Oscar Niemeyer, que modificaram algumas soluções originais, introduziram novos elementos e atualizaram as funções de hotelaria. Foi reinaugurado em 2006. Embora mantendo seu discreto charme, trata-se de um típico exemplar arquitetônico que, se um dia esteve no lado A, passou para o lado oposto...

PRIMEIROS MOMENTOS. TRÊS MONUMENTOS

Do conjunto de edificações erguidas nos primeiros momentos de Brasília, três foram consideradas “definitivas” e pautaram a localização e a distribuição do grande canteiro de obras que se implantava.

Em 20 de setembro de 1956, foi publicado o Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Como expresso no título do regimento, o que se exigia era a apresentação de um relatório acompanhado de um “plano piloto”, com o traçado básico da cidade, demonstrando a disposição dos principais elementos da estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos setores, instalações e serviços, distribuição dos espaços livres e vias de comunicação.

¹ Projeto de pesquisa envolvendo o estudo de Brasília a partir da visão das revistas *Manchete*, *Brasília* e *Módulo*. Orientação da Dra. Ana Elisabete de Almeida Medeiros.

Entre os documentos cartográficos ofertados aos concorrentes, um mapa fornecia o levantamento topográfico da área de 150 Km² “indicada como ideal para a localização da zona urbana” (BRASIL, 1956).

Frente a série de omissões identificadas no Edital, coube a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, prestar os esclarecimentos pertinentes. Oscar Niemeyer, na condição de Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap, explicou que, além da represa do Paranoá, três eram os projetos, cujos sítios deveriam ser respeitados e considerados: hotel, palácio residencial e aeroporto. Repensados e arquitetonicamente desenvolvidos, dariam origem a três projetos emblemáticos: o Brasília Palace Hotel (1958), o Palácio da Alvorada (1958) e o Aeroporto Internacional (nunca executado).

A BRASÍLIA QUE SE MOSTRA

Em dezembro de 1956, a sexta edição da revista Módulo passou a apresentar Brasília. A capa do periódico estampava duas fotografias da maquete do chamado “palácio” projetado por Oscar Niemeyer – uma intrigante mistura dos atuais Alvorada e Planalto (1960), com cobertura que faz referência à do Museu de Caracas (1955). No corpo da revista, a primeira imagem revelada é emblemática. Uma vista aérea do sítio – “virgem” – de implantação da Capital, só com a vegetação e sem as águas do Lago Paranoá, com a sobreposição de outra foto menor, que mostra Israel Pinheiro abrindo um mapa para Juscelino Kubitschek. Na legenda, “Constrói-se a nova Capital: o presidente JK prometeu transferir para Brasília a Capital Federal – suas realizações anteriores garantem o êxito deste empreendimento” (MÓDULO, 1956, 9).

Depois de rápida reportagem sobre a “casa” de madeira destinada a abrigar temporariamente o presidente da República (o Catetinho), a revista destina doze páginas ao conjunto hotel-palácio- residência-igreja. Conforme explicou Oscar Niemeyer:

De todos, apenas o palácio, que está sendo detalhado, aguardará a escolha da localização adequada, em meio a um grande parque, pois a construção dos demais está praticamente iniciada. Não serão edifícios provisórios. No sentido exato da palavra; ao contrário, a ideia é que atendam a todos os requisitos da técnica moderna, **de forma a poderem se constituir num marco ou ponto de partida para as novas construções** que ali se erguerão. Somente o hotel se destinará inicialmente à hospedagem dos que vão trabalhar no empreendimento e convidados oficiais, passando depois a funcionar como hotel de turismo. Esta transformação se fará da forma mais natural possível, dado o local privilegiado em que aquele prédio está sendo construído, o qual, por seu interesse paisagístico, já o tornará um sítio apropriado a construções que venham a incrementar o movimento turístico da nova capital federal (MÓDULO, 1956, 12).

Ou seja, o criador de tantas edificações icônicas, deixa claro o papel reservado ao hotel: **um edifício que deveria servir de modelo para a arquitetura local** e de incremento ao turismo na Capital.

A maquete divulgada pela Módulo apresenta uma base retangular. Polígono cujas faces maiores correspondem à via de acesso, ao Sul; e à orla do futuro Lago Paranoá, ao Norte. Sítio natural dividido em três partes desiguais. A primeira, em meio a jardim pitoresco, abriga o hotel (uma longa barra horizontal associada a uma marquise retangular). O terço central, de desenho quadrado, funciona como uma grande plataforma e monumentaliza o citado “palácio” – anunciando o partido monolítico posteriormente adotado no Alvorada, no Planalto e no Supremo – e a igreja, isolada em uma extremidade (que corresponde a atual capela do Alvorado em escala

superlativa). Já a última porção do sítio volta a explorar o jardim pitoresco, de forma a abrigar a residência presidencial (desta vez, uma pequena barra horizontal associada a uma marquise curvilínea). Entre os dois grandes jardins, cortando sinuosamente a plataforma na porção fronteira ao “palácio”, de maneira a conectar todos os quatro edifícios, desenvolve-se caprichoso curso d’água. Ao descrever o conjunto, o atento Carlos Eduardo Dias Comas, não se importou com o hotel:

Niemeyer arma composição à beira do lago com o hotel, os dois palácios e uma capela. O Palácio do Governo é uma caixa de vidro de dois andares sobre um piso semienterrado, alongada entre duas colunatas apoiando a cobertura e duas galerias. Mistilíneas, de elevação e seção romboides, as colunatas lembram gigantes pingentes lapidados em bico de diamante, coleção de âncoras ou frota de veleiros, procissão de figuras barrigudas, estilização de balaustradas, catenárias sobre arcadas, pirâmides confundíveis com superfície que se recorta e incha. A ambiguidade inclui a referência à riqueza diamantina de Goiás e das Gerais, à terra natal de Juscelino que a explorava, ao movimento no mar do cerrado, à pregnância de traços femininos, ao comércio entre o ornato e o suporte, a colunata e a parede vazada por arcos, o plano e o volume. Como concha ou caramujo, a Capela se faz com uma folha que se enrola ou dois muros curvos encaixados um no outro (COMAS, 2006, 2).

Em desenho reproduzido na mesma reportagem, há uma assinatura de Oscar Niemeyer e a data: “**16-8-56**”, portanto, quatro meses antes do início do concurso do Plano Piloto. Sobre o hotel, poucas informações, além do que pode ser observado nas fotos da maquete do conjunto. Um edifício com “**cerca de 300 quartos**” (MÓDULO, 1956, 12), que corresponde a um partido bastante recorrente na obra de Oscar Niemeyer, e que Edson Mahfuz batizou de “composição elementar”:

Apresenta os volumes constituintes, decorrentes da **decomposição do programa em elementos formalmente distintos** correspondentes a cada função diferente, relacionando-se entre si por interpenetração ou proximidade [...]. Empregado em programas de grande porte, à decomposição do programa em átomos funcionais segue-se sua configuração como volumes de formas simples, usualmente **prismas regulares – e que abrigam, via de regra, as funções repetitivas – e volumes de formas mais complexas**, em geral envolvendo o uso de curvas em planta e corte, **que abrigam as funções especiais** do programa (MAHFUZ, 2001, 126).

No caso, temos a longa barra horizontal destinada a abrigar a sequência de dormitórios, associada a uma marquise retangular, que cobre os volumes envidraçados e curvos do hall, salão, restaurante e boate/bar.

Por fim, a Módulo apresenta três plantas baixas do hotel: a do subsolo, a do rés do chão e a do pavimento tipo – com 29 dormitórios por pavimento, o que corresponderia a um edifício de aproximadamente 10 pavimentos para atingir os 300 dormitórios anunciados (o que não corresponde ao volume da maquete).

A BRASÍLIA QUE SE CONSTRÓI

O acelerado ritmo da construção de Brasília acabou por atropelar o desejado registro do processo de desenvolvimento e execução dos projetos de seus principais edifícios. É o que se percebe, mais uma vez, analisando a revista Módulo. Em sua sétima edição, de fevereiro de 1957, além do importante artigo “Considerações sobre a arquitetura brasileira” (NIEMEYER, 1957), apresenta a versão definitiva do Palácio da Alvorada, e o desenho do arquiteto que

associa as colunas adotadas à tradição clássica. Enquanto o Alvorada tomava partido, o hotel ganhava forma. As negociações do Governo Federal com a Companhia Siderúrgica Nacional são concluídas, de maneira a garantir o fornecimento das peças metálicas, desenhadas e fabricadas na Fábrica de Estruturas Metálicas, a serem empregadas em Brasília, em especial no “grande hotel” (ESNAL, 2015, 55). As obras têm início de **setembro de 1957** e, em fevereiro do ano seguinte, o presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner hospeda-se no Brasília Palace Hotel, ainda inacabado.

A execução do edifício foi estudada por Élcio Silva e Danilo Macedo que, ao analisarem o emprego de estruturas metálicas afirmaram que:

A construção [do Brasília Palace] **serviu como uma espécie de laboratório**. Embora não fosse uma típica edificação em altura, a ideia de realizar um experimento em menor escala mostrava-se prudente, tanto para avaliar o atendimento a premissas arquitetônicas, quanto para colocar à prova possibilidades da indústria nacional, bem como da capacidade das empreiteiras, diante das difíceis condições de execução [...]. Entre o plano inicial [1956] e o definido [1957] para execução, a malha do principal volume sofreu adaptações, provavelmente resultantes da opção pelo sistema baseado no esqueleto estrutural metálico, passando a ter vãos de 7m e 7,25m e balanços de 2,5m, no sentido transversal, e de 3,5m nas extremidades do bloco (SILVA & MACEDO, 2018).

Executado pela empresa paulista *Pacheco Fernandes Dantas Ltda.*, sob responsabilidade técnica do engenheiro Fausto Amadeu Francisco Favale². Contou com a colaboração do engenheiro Osório Adriano Filho, que trabalhava para o grupo americano da *Raymond Concrete Pile Company*, empresa especializada em fundações e estruturas de aço contratada pela Novacap, então responsável pelas obras da barragem do rio Paranoá, e pelo fornecimento e montagem das estruturas metálicas para as torres do Congresso Nacional e para os blocos dos ministérios da nova capital.

Inaugurado em maio de 1958³, o hotel reaparece em uma publicidade na revista Módulo nº11, que divulgou que “a maioria do mobiliário do Brasília Palace foi executada por Móveis Pastore S.A.” de São Paulo (1958, 44); e mereceu uma reportagem exclusiva e ilustrada no nº 12, que esclareceu:

O Brasília Palace Hotel possui 180 apartamentos, amplos salões e todo o conforto moderno. A entrada, localizada num plano semienterrado, da inteira independência entre hóspedes que chegam e os circulam dos quartos [sic] aos salões de estar, restaurante, bar e outras dependências [...]. E a adoção desse partido permitiu ainda, na parte social, um jogo de alturas e níveis diferentes, com uma escala variada e interessante (MÓDULO, 1959, 28).

O DISCRETO CHARME

Com a aproximação da finalização das obras, o Brasília Palace passou a receber hóspedes, famosos ou não. De Alfredo Stroessner (1957) a Ernesto Che Guevara (1961), todos os visitantes ilustres passaram pelo hotel. Juscelino Kubitschek manteve-se um usuário constante, fosse

² Formado em Engenharia pela Universidade Mackenzie em março de 1948. Responsável, em Brasília, pela execução dos edifícios Brasília Palace Hotel, Palácio do Planalto, Hotel Nacional, Edifício Alvorada, Edifício Casa de São Paulo, Escritório Sede da Novacap e pelas fundações do Edifício Sede da CNI.

³ Segundo folheteria do próprio hotel, o Brasília Palace foi inaugurado em 30 de junho de 1958, juntamente com o Palácio da Alvorada.

almoçando, dançando ou acompanhando a transmissão radiofônica do Mundial de 1958. Do verão do mesmo ano, temos o curioso testemunho do escritor americano John dos Passos:

O Brasília Palace Hotel **estava quase concluído. Camas confortáveis, quartos arejados.** Água quente e fria, luz elétrica. Sem dúvida o silêncio do planalto era quebrado à noite pelo barulho dos martelos e serras no anexo que estão construindo no fundo e pelo ruído das pás dos homens que espalham a terra para um jardim entre as paredes de vidro do restaurante e as bordas curvas da piscina de mosaico. **A estranha mania de Niemeyer de entradas subterrâneas sobrecarregou o hotel de uma portaria desnecessariamente inconveniente.** Surpreendeu-nos encontrar num discípulo do funcionalismo de Le Corbusier **tão pequena consideração pelas funções necessárias** de um edifício. No caso de um incêndio, perguntamo-nos um ao outro, como conseguiríamos sair dali? (PASSOS, 1964, 71).

Ocorreu que, pouco a pouco, o hotel foi perdendo o seu *glamour* social e arquitetônico E, na medida em que outros edifícios projetados por Oscar Niemeyer foram sendo analisados e valorizados pela historiografia nacional e internacional, o Brasília Palace foi relegado a segundo plano.

Conforme alertado por John dos Passos, durante a madrugada de 5 de agosto de 1978, o edifício foi vitimado por um terrível incêndio. Segundo relatado pelo Correio Braziliense, um problema na instalação do elevador, no terceiro piso, originou o sinistro. “Os hóspedes sentiram um cheiro de fumaça e, de repente, estavam isolados, sem condições de descer pela única escada existente” (CB, 1978). Por sorte, ninguém faleceu, mas o terceiro andar queimou inteiramente, num total de 135 quartos perdidos, além do comprometimento de parte da estrutura metálica.

O incêndio deu início a um longo período de decadência e de completo desamparo da edificação. Ao todo foram quase vinte anos de abandono, quando o Governo do Distrito Federal promoveu uma licitação para a “restauração” do edifício. Um único interessado apresentou proposta, a incorporadora Paulo Octávio – que estava construindo o *Blue Tree Hotel*⁴, projeto de Ruy Ohtake (1993-1998), interrompendo a relação histórica e visual entre o Brasília Palace e o Palácio da Alvorada.

O processo de elaboração do projeto de intervenção foi longo e bastante polêmico, só viabilizado pela contratação do escritório de Oscar Niemeyer. Finalmente, em 2012, o Brasília Palace Hotel foi reinaugurado – administrado pela Rede Plaza Brasília – com 151 quartos de 30 m² e quatro suítes de 60 a 65 m².

Em função da intervenção realizada – abusivamente chamada de “restauro” – o edifício ganhou duas torres externas, com escadas enclausuradas; todas as circulações dos pavimentos tipo foram alteradas, com a grosseira substituição dos elementos vazados que caracterizavam a antiga fachada contínua do hotel, por sistemas de janelas com esquadrias de vidro, protegidas por sequência de brise-soleil vertical; e a desrespeitosa alteração do desenho da fachada voltada para a piscina – originalmente envidraçada – com a criação de varandas e recuos no sistema de fechamento dos dormitórios.

De restauro, em toda a intervenção, é possível falar apenas na importante recuperação de duas obras de Athos Bulcão, o painel de azulejos (azul e branco) externo e a pintura mural do salão de festas.

⁴ Atual Golden Tulip.

Atualmente, o Brasília Palace Hotel apresenta-se como “original em cada detalhe”. Uma mentira como tantas outras contadas ou inventadas em Brasília. Embora mantendo seu discreto charme, trata-se de um típico exemplar arquitetônico que, se um dia esteve no lado A, passou para o lado oposto...

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil** [1956]. Acesso em: 20/11/2022. Disponível em: <http://doc.brasilia.jor.br/plano-piloto-Brasilia/edital-Concurso-Plano-Piloto.shtml>.

CB. Fogo no Palace. Na madrugada, hóspedes tiveram de sair pela janela. **Correio Braziliense**, Brasília: 6 de agosto de 1978.

COMAS, Carlos E. D. Brasília quadragenária: a paixão de uma monumentalidade nova. **IX Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**. São Paulo: 2006.

ESNAL, Lucas. **Brasília Palace**. São Paulo: Equador, 2015.

GORETTI, Nicola. Brasília Palace Hotel. Resgate do moderno. **Revista Maquete**. Brasília (2): 30-35.

MAHFUZ, Edson. **O clássico, o poético e o erótico e outros ensaios** [1988]. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2002.

MÓDULO. Brasília Palace Hotel. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (12): 28-31, 1959.

MÓDULO. Brasília. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (6): 8-23, 1956.

MÓDULO. Móveis Pastore S.A. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (11): 44, 1958.

MÓDULO. Palácio residencial de Brasília. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (7): 20-27, 1957.

NIEMEYER, Oscar. Considerações sobre a arquitetura brasileira. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (7): 5-10, 1957.

PASSOS, John dos. **O Brasil desperta**. Rio de Janeiro: Record, 1964.

SILVA, Élcio e MACEDO, Danilo. Estruturas metálicas no Concreto de Brasília. **Thésis. Revista da Anparq**. Acesso em: 20/11/2022. Disponível em: <https://thesis.anparq.org.br/revista-thesis/article/view/203>.